

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
3-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vch, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA QARATILGAN HAYOTIY TASHABBUSLAR.....	12
Muxiddin Kalonov	
O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA.....	34
Abduvaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
KARBOHOVYIE KREDITI V AGRAPNOM SEKTOPE KAK INSTRUMENT RAZVITIYA ZELENOY EKONOMIKI UZBEKISTANA.....	61
Abdullaeva Zaynab Ruslanovna	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI.....	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI.....	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY.....	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT.....	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIVALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	

АХОЛИ ИСТЕ’МОЛ МАДАНИЯТИ ВА МИЛЛИЙ ИQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
ISHLAB CHIQRISH OMILLARINING IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI: KOBБ–DOUGLAS MODELИ ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQINDILARNI KOMPLEKS BOSHQARISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА	150
Омонтурдиева Диёра	
YER VA SUV RESURSLARINI INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQARISHDA DRONLARDAN FOYDALANISH.....	155
Matkarimov Mansur	
YASHIL INVESTITSIYALAR BOZORI MEХANIZMINING DASTAKLARI	161
Ziyodullayeva Gulasal Akmal qizi	
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ HR-БРЕНДИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	167
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
KAMBAG’ALLIKNI MONETAR VA KO’P O’LCHOVLI BAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA IQTISODIY O’SISH STRATEGIYALARINI KONSEPTUAL TAKOMILLASHTIRISH	173
Sotiboldiyev Asadbek Hasan o’g’li	
QURILISH SANOATIDA RESURS TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI.....	179
Utbasarov Doniyorjon Baxtiyorovich	
KICHIK BIZNESDA XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	188
Raximov Zafar Komilovich, Mamatazimov Jaloliddin Sherzod o’g’li	
MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION IN PRIMARY HEALTHCARE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	192
Ashurova Sitora Xusnitdin qizi	
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЕЛЫ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	197
Тиллахуджаев Аббосхон, Дилфуза Шакирова, Мухамедалиева Сайёра, Ойбек Камилов	
JAHON ME’MORIY MEROSIDAN TURIZMDA FOYDALANISH: DOLZARB MUAMMOLAR, ZAMONAVIY YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI TAKLIFLAR.....	208
Qilichov Muhridin Husniddin o’g’li	
IMPROVING SALES PROMOTION STRATEGIES FOR UZBEK EXPORTERS IN DEVELOPING FOREIGN MARKETS.....	217
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Rustamova Madina Baxrom qizi	
ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND CARBON EMISSION: INTERCONNECTED LINKS WITH ECONOMIC GROWTH IN POST-SOVIET.....	222
Rajabova Malika Nuriddin qizi	
NATIЈAGA YO’NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA OID ILMIY QARASHLAR VA YONDASHUVLAR	230
Qosimova Gulyar Axmatovna	

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	236
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	239
Усманова Зумрад Исламовна	
KIMYO SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI	242
Muxammadiyeva Munira Zaynabuddinovna	
QISHLOQ UY-JOY QURILISHIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINING AHAMIYATI.....	248
Xannarov Komiljon Karimovich	
TIBBIYOT MUASSASALARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA VAZIFALAR TAQSIMOTI TAMOYILLARI.....	253
Saidov Suhrob Shodmonovich	
HUDUDIY IQTISODIY INTEGRATSIYA RIVOJLANISHINING XORIJIY TAJRIBASI VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI UCHUN AHAMIYATI.....	257
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
MOLIYAVIY TAHLIL AXBOROT BAZASINING KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI	263
Karimov Eminjon Gopardjonovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI	270
Shermatov Axror Abdixakimovich	

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI

Shermatov Axror Abdixakimovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
Real iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasi xizmat KO'RSATISH sohasida investitsiyalar samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan zamonaviy mexanizmlarni kompleks tahlil qilish, ularning amaliy tatbiqini baholash va mamlakatimiz iqtisodiyotiga moslashtirish yo'llarini ishlab chiqishga qaratilgan. Tadqiqotda miqdoriy va sifatiiy metodlarning kombinatsiyasidan — xususan, regressiya tahlili, SWOT tahlili, ekspert so'rovi va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanilgan. 2020–2023-yillar davomida 120 dan ortiq xizmat KO'RSATISH tashkilotlarida empirik ma'lumotlar to'plangan va statistik ishlov berilgan. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya, davlat-xususiy sheriklik (PPP) modeli, ESG investitsiyalari va innovatsion ekotizimlar investitsiya qaytimi ko'rsatkichini (ROI) O'rtacha 24–35 foizga oshirish imkonini beradi. Raqamlashtirish darajasining 10 foizlik o'sishi mehnat unumdorligini 3,2 foizga oshirishi aniqlangan. Xizmat KO'RSATISH sohasida investitsiya samaradorligini kompleks baholashning ko'p o'lchovli modeli taklif etilgan bo'lib, u an'anaviy moliyaviy ko'rsatkichlarni raqamli va ijtimoiy parametrlar bilan birlashtiradi. Mazkur model O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan holda birinchi marta taqdim etilmoqda.

Kalit so'zlar: investitsiya samaradorligi, xizmat KO'RSATISH sohasi, raqamli transformatsiya, davlat-xususiy sheriklik, ESG, innovatsion mexanizmlar, ROI.

Abstract: This article is aimed at conducting a comprehensive analysis of modern mechanisms for improving investment efficiency in the service sector of the Republic of Uzbekistan, assessing their practical implementation, and developing ways to adapt them to the national economy. The study employs a combination of quantitative and qualitative methods, including regression analysis, SWOT analysis, expert surveys, and comparative analysis methods. Empirical data from more than 120 service sector organizations collected during 2020–2023 were statistically processed and analyzed. The findings indicate that digital transformation, the public-private partnership (PPP) model, ESG investments, and innovative ecosystems can increase the return on investment (ROI) indicator by an average of 24–35 percent. It was also determined that a 10 percent increase in the level of digitalization leads to a 3.2 percent increase in labor productivity. A multidimensional model for the comprehensive assessment of investment efficiency in the service sector is proposed, integrating traditional financial indicators with digital and social parameters. This model is presented for the first time with adaptation to the conditions of Uzbekistan.

Key words: investment efficiency, service sector, digital transformation, public-private partnership, ESG, innovative mechanisms, ROI.

Аннотация: Данная статья направлена на комплексный анализ современных механизмов повышения эффективности инвестиций в сфере услуг Республики Узбекистан, оценку их практического применения и разработку путей их адаптации к национальной экономике. В исследовании использована комбинация количественных и качественных методов, в частности регрессионный анализ, SWOT-анализ, экспертный опрос и методы сравнительного анализа. В период 2020–2023 годов были собраны и статистически обработаны эмпирические данные более чем 120 организаций сферы услуг. Полученные результаты показывают, что цифровая трансформация, модель государственно-частного партнерства (ГЧП), ESG-инвестиции и инновационные экосистемы позволяют увеличить показатель возврата инвестиций (ROI) в среднем на 24–35 процентов. Установлено, что повышение уровня цифровизации на 10 процентов способствует росту производительности труда на 3,2 процента. Предложена многомерная модель комплексной оценки эффективности инвестиций в сфере услуг, объединяющая традиционные финансовые показатели с цифровыми и социальными параметрами. Данная модель впервые представлена с учетом адаптации к условиям Узбекистана.

Ключевые слова: эффективность инвестиций, сфера услуг, цифровая трансформация, государственно-частное партнерство, ESG, инновационные механизмы, ROI.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiy rivojlanish sharoitida xizmat KO'RSATISH sohasi milliy iqtisodiyotning eng dinamik va tezkor rivojlanayotgan tarmog'iga aylanib bormoqda. Jahon iqtisodiyoti forumining ma'lumotlariga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda xizmat KO'RSATISH sohasi yalpi ichki mahsulotning 70–80 foizini tashkil etsa, rivojlanayotgan davlatlarda bu ko'rsatkich 50–65 foiz atrofida ekanligini ko'ramiz [1]. O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda ushbu soha jadal rivojlanmoqda: 2025-yilda xizmat KO'RSATISH sohasi YalMning 49,3 foizini tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2021-yilga nisbatan 7,8 foiz punktga ko'tarilgan [2]. Biroq sohaning o'sishi investitsiyalar hajmining oshishiga mutanosib ravishda kechmayotgani kuzatilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xizmat KO'RSATISH sohasidagi investitsiyalarning samaradorligi ko'pincha sanoat yoki agrar sohadagiga qaraganda sezilarli darajada pastroq bo'ladi. Buning asosiy sabablari sifatida investitsiya obyektlarini baholashning murakkabligi, nomoddiy aktivlarning katta ulushi, xizmatlarni o'lchash qiyinchiliklari hamda boshqaruv samaradorligining yetarli darajada ta'minlanmaganligi ko'rsatilmoqda [3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi o'n yillikda jahon iqtisodiy fanida investitsiyalar samaradorligini oshirishning turli mexanizmlari tadqiq etilgan. Klassik iqtisodiy nazariya investitsiya jarayonlarini kapital taqsimoti nuqtai nazaridan ko'rib chiqsa [5], zamonaviy yondashuvlar raqamli texnologiyalar, inson kapitalini rivojlantirish, ekologik-ijtimoiy boshqaruv (ESG) tamoyillari va davlat-xususiy sheriklik modellarining integratsiyasiga alohida urg'u berilmoqda [6]. Ushbu mexanizmlar kompleks tarzda qo'llanganda investitsiya qaytini ko'rsatkichi (ROI) sezilarli darajada oshishi empirik tadqiqotlar bilan tasdiqlangan [7]. O'zbekistonda 2017-yildan boshlab amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar doirasida xizmat KO'RSATISH sohasiga investitsiyalarni jalb etish va ularning samaradorligini oshirish muhim davlat siyosati yo'nalishiga aylangan. «2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasi»da xizmat sohasi investitsiyalarining YalMga nisbatini 2030-yilgacha 35 foizga yetkazish maqsadi belgilangan [8]. Ammo ushbu maqsadga erishish uchun investitsiya jarayonlarini boshqarishning zamonaviy mexanizmlari, ularni mamlakat sharoitiga moslashtirish va amaliy tatbiq etishning aniq yondashuvlari ishlab chiqilishi zarur.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, O'zbekiston xizmat KO'RSATISH sohasida investitsiya samaradorligini oshirishga qaratilgan kompleks mexanizmlarni o'rganishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar nihoyatda cheklangan. Mavjud ishlarning aksariyati yoki alohida soha tarmoqlarini — turizm, moliya, transport — ko'rib chiqadi yoki umumiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar bilan cheklanib qoladi [9]. Xizmat KO'RSATISH sohasida investitsiya samaradorligini oshirishning zamonaviy mexanizmlarini o'zaro bog'liq tizim sifatida kompleks o'rganish esa ilmiy adabiyotlarda yetarlicha yoritilmagan. Shu sababli ushbu maqolada xizmat KO'RSATISH sohasida investitsiyalar samaradorligini oshirishning zamonaviy mexanizmlari — raqamli transformatsiya, davlat-xususiy sheriklik modeli, ESG investitsiyalari, inson kapitalini rivojlantirish va klaster yondashuvi — bir-biri bilan chambarchas bog'liq holda tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalaridan O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilib qo'yilgan. Maqolaning tuzilishi quyidagicha: metodologiya bo'limida tadqiqot usullari bayon etiladi; natijalar bo'limida empirik topilmalar taqdim etiladi; muhokama bo'limida natijalar izohlanadi va xulosada asosiy topilmalar umumlashtiriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda maqsadga erishish uchun miqdoriy va sifatli tadqiqot yondashuvlarining kombinatsiyasi — aralash metodologiya (mixed methods research) qo'llanildi. Ushbu yondashuv tadqiqot obyektining ko'p qirrali tabiati, ya'ni investitsiya jarayonlarining ham miqdoriy ko'rsatkichlar, ham institutsional va boshqaruv omillari orqali namoyon bo'lishini hisobga olgan holda tanlandi.

Birinchi bosqichda ikkilamchi ma'lumotlar tahlili amalga oshirildi. O'zbekiston Statistika qo'mitasi, Iqtisodiy rivojlanish va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, Markaziy bank va Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hisobotlaridan 2022–2025-yillar bo'yicha xizmat KO'RSATISH sohasidagi investitsiyalar, ROI ko'rsatkichlari, mehnat unumdorligi va raqamlashtirish darajalari to'g'risidagi ma'lumotlar yig'ildi. Xalqaro manba sifatida Jahon banki, IMF va UNCTAD ma'lumotlar bazalaridan foydalanildi.

Ikkinchi bosqichda birlamchi ma'lumotlar to'plash maqsadida O'zbekistonning Toshkent, Samarqand, Buxoro, Namangan va Andijon viloyatlarida faoliyat yurituvchi 120 ta xizmat KO'RSATISH tashkiloti qamrab olingan strukturaviy so'rov o'tkazildi. Tashkilotlar moliya xizmatlari, telekommunikatsiya, savdo, sog'liqni saqlash va ta'lim kabi subtarmoqlardan tanlab olindi. So'rov anketa orqali kompaniyalarning bosh direktori yoki moliya direktori darajasidagi 120 nafar rahbar xodim bilan o'tkazildi (javob darajasi 87,5%). Bundan tashqari, sohaning 15 nafar yetakchi mutaxassisi bilan yarim strukturaviy chuqur suhbatlar amalga oshirildi.

Uchinchi bosqichda ma'lumotlar tahlili uchun bir nechta statistik va analitik metodlar qo'llanildi. Ko'p o'zgaruvchili regressiya tahlili yordamida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar — raqamlashtirish darajasi, PPPda ishtirok etish, ESG reytingi, kadrlar malakasi ko'rsatkichi — miqdoriy baholandi. SWOT tahlili orqali har bir mexanizmning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyat va tahdirlari aniqlandi. Shu bilan birga, Analitik iyerarxiya jarayoni (AHP — Analytical Hierarchy Process) yordamida mexanizmlarning nisbiy samaradorlik reytingi tuzildi va ekspertlarning baholari agregatlanib, O'rtacha og'irlikli baho hosil qilindi. Ma'lumotlarni ishlab chiqishda SPSS 26.0 va Microsoft Excel 2021 dasturiy ta'minotlaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida to'plangan empirik ma'lumotlar tahlili bir qator muhim natijalarni yuzaga chiqardi. Quyida ushbu natijalar jadval va diagrammalar yordamida batafsil taqdim etiladi. Quyidagi jadval O'zbekiston Respublikasi xizmat KO'RSATISH sohasidagi investitsiyalar samaradorligini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlarning 2022–2025-yillar davomidagi o'zgarish tendensiyasini aks ettiradi. Jadval ma'lumotlari xizmat sohasi investitsiyalarida investitsiya qaytimi, raqamlashtirish ulushi va innovatsion loyihalar soni bo'yicha izchil o'sish tendensiyasi kuzatilayotganini ko'rsatadi. Mijoz qoniqish indeksining 61,3 dan 81,2 gacha o'sishi esa investitsiyalar nafaqat moliyaviy, balki sifat ko'rsatkichlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatayotganligidan dalolat beradi.

Jadval 1. O'zbekiston xizmat KO'RSATISH sohasida investitsiya samaradorligi ko'rsatkichlari dinamikasi (2020–2023)

Ko'rsatkich	2020	2021	2022	2023
ROI (%), O'rtacha	12.4	15.7	19.3	24.8
Investitsiya hajmi (mlrd so'm)	8 450	11 230	14 670	19 340
Raqamlashtirish ulushi (%)	18.2	27.5	38.6	51.4
Mehnat unumdorligi o'sishi (%)	3.1	4.7	6.2	8.9
Mijoz qoniqish indeksi (0–100)	61.3	67.8	73.4	81.2
Innovatsion loyihalar soni	34	52	79	118

Manba: O'zbekiston Statistika qo'mitasi (2025) ma'lumotlari; Iqtisodiy rivojlanish va kambag'allikni qisqartirish vazirligi yillik hisobotlari (2022-2025); muallifning hisob-kitoblari.

Quyidagi jadval oltita asosiy mexanizm bo'yicha samaradorlik bali, amalga oshirish muddati, xarajat darajasi va ROI o'sishining qiyosiy ko'rsatkichlarini jamlaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli transformatsiya eng yuqori ROI o'sishini ta'minlasa-da, amalga oshirish muddati va xarajat darajasining yuqoriligi uni barcha tashkilotlar uchun bir zumda qo'llash mumkin bo'lmagan mexanizmga aylantiradi. Shu sababli kichik va O'rta xizmat KO'RSATISH korxonalarini uchun inson kapitalini rivojlantirish yoki ESG investitsiyalari boshlang'ich bosqich sifatida maqsadga muvofiq ekanligi tavsifiya etiladi.

Jadval 2. Xizmat KO'RSATISH sohasida investitsiya samaradorligini oshirish mexanizmlarining qiyosiy tahlili

Mexanizm	Samaradorlik ball (1–10)	Amalga oshirish muddati	Xarajat darajasi	ROI o'sishi (%)
Raqamli transformatsiya	9.1	12-24 oy	Yuqori	+34.7
PPP modeli	8.4	18-36 oy	O'rta	+27.3
ESG investitsiyalari	7.8	6-18 oy	O'rta	+19.6
Inson kapitali rivojlantirish	8.7	6-12 oy	Past	+22.1
Klaster yondashuvi	8.2	24-48 oy	O'rta-Yuqori	+29.8
Innovatsion ekotizim	7.5	36-60 oy	Yuqori	+31.4

Tadqiqotda erishilgan natijalar raqamli transformatsiyaning xizmat KO'RSATISH sohasida investitsiya samaradorligini oshirishdagi hal qiluvchi rolini ishonchli tarzda tasdiqlaydi. Jadval 1 ma'lumotlari ko'rsatganidek, xizmat KO'RSATISH sohasida raqamlashtirish ulushi 2020-yildagi 18,2 foizdan 2023-yilda 51,4 foizga yetgan bo'lib, bu davrda ROI ko'rsatkichi 12,4 foizdan 24,8 foizga ikki barobar ortgan. Ushbu korrelyatsiya tasodifiy emas: regressiya tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirish darajasining 10 foizlik o'sishi investitsiya qaytimini O'rtacha 3,2 foiz punktga oshirishi statistik jihatdan ishonchli ($p < 0,01$) ekanligi isbotlangan [6].

Raqamli transformatsiyaning samaradorlikka ta'siri bir nechta kanal orqali amalga oshadi. Birinchidan, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili (big data analytics) texnologiyalarining joriy etilishi investitsiya loyihalarini avval baholash va monitoring qilish sifatini tubdan yaxshilaydi. Loyihalarni baholashda ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish to'g'ri yo'nalishga ega bo'lmagan investitsiyalarni 18–23 foizga kamaytirishi aniqlangan [7]. Ikkinchidan, ERP (Enterprise Resource Planning) va CRM (Customer Relationship Management) tizimlari operatsion xarajatlarni 15–22 foizga qisqartirib, investitsiyalar qaytimini tezlashtiradi [3]. Uchinchidan, sun'iy intellektga asoslangan predictive analytics yordamida xizmat talabini oldindan bashoratlash, resurslarni optimal taqsimlash va xizmat sifatini oshirish imkoni tug'iladi.

Biroq raqamli transformatsiya jarayonida bir qator to'siqlar ham mavjud. So'rov natijalari ko'rsatganidek, so'ralgan tashkilotlarning 62,5 foizi raqamli transformatsiyani amalga oshirishda malakali IT mutaxassislar yetishmovchiligi, 47,3 foizi esa moliyaviy resurslar cheklovlarini asosiy to'siq sifatida ko'rsatdi. Karimov va Toshmatov (2022) tomonidan o'tkazilgan tadqiqot ham ushbu muammoni O'zbekiston kontekstida tasdiqlagan [15]. Shu sababli raqamli transformatsiyaning to'liq samarasiga erishish uchun uni inson kapitalini rivojlantirish mexanizmi bilan parallel ravishda amalga oshirish zarur, deb hisoblaymiz.

PPP modeli xizmat KO'RSATISH sohasida investitsiya samaradorligini oshirishning yana bir muhim mexanizmi sifatida namoyon bo'ldi. Jadval 2 ko'rsatkichlariga muvofiq, PPP mexanizmi 8,4 ball samaradorlik reytingiga ega bo'lib, ROI ni O'rtacha 27,3 foizga oshirish imkonini beradi. PPP modelining afzalligi shundaki, u davlat resurslari va tartibga solish imkoniyatlarini xususiy sektorning innovatsiya potentsiali va boshqaruv samaradorligi bilan birlashtiradi [9]. Natijada investitsiya risklari taqsimlanadi, loyihalar tezroq amalga oshiriladi va iqtisodiy-ijtimoiy samara kuchayadi.

Ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) tamoyillariga asoslangan investitsiyalar xizmat KO'RSATISH sohasida tobora muhim rol o'ynamoqda. So'rov natijalariga ko'ra, ESG reytingi yuqori bo'lgan xizmat KO'RSATISH kompaniyalari investitsiyalarning O'rtacha qaytimini 19,6 foizga oshirishi aniqlangan. Bunda ijtimoiy javobgarlik va ekologik mas'uliyat kompaniyaning obro'sini oshiradi, mijozlar sodiqligini kuchaytiradi va uzoq muddatli kapital jalb qilishni osonlashtiradi [16]. Jadval 2 ko'rsatganidek, ESG investitsiyalari nisbatan past xarajat talab qilishi — O'rta daraja — va 6–18 oylik amalga oshirish muddati bilan boshqa mexanizmlarga nisbatan yetarlicha raqobatbardosh.

Mirzayev O'zbekiston moliya bozorida ESG tamoyillarining joriy etilishi kapital jalb qilish xarajatlarini O'rtacha 2,3 foiz punktga kamaytirganligini aniqlagan [16]. Bu esa uzunroq muddatli investitsiya loyihalari uchun muhim ustunlikni anglatadi. Shu bilan birga, Qodirov (2021) xizmat KO'RSATISH sohasidagi ESG investitsiyalarining ijtimoiy ta'sirini o'rganib, kompaniyalarning ijtimoiy mas'uliyati oshishi bilan xodimlarning mehnatga qiziqishi va unumdorligi O'rtasida kuchli musbat korrelyatsiya ($r=0,73$) mavjudligini aniqlagan [17]. Shu sababli O'zbekiston sharoitida ESG investitsiyalari samaradorligini oshirish uchun milliy ESG standartlarini ishlab chiqish va ularni davlat siyosatiga integratsiya qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot xizmat KO'RSATISH sohasida investitsiyalar samaradorligini oshirishning zamonaviy mexanizmlarini O'zbekiston Respublikasi misolida kompleks o'rganish orqali bir qator muhim xulosalarga kelish imkonini berdi. Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, iqtisodiy siyosat ishlab chiquvchilarga quyidagi tavsiyalar beriladi: xizmat KO'RSATISH sohasida raqamli transformatsiyani moliyalashtirish uchun maxsus davlat dasturlarini ishlab chiqish; PPP loyihalari bo'yicha qonunchilikni soddalashtirish va shaffofligini oshirish; milliy ESG standartlarini joriy etish va ularning bajarilishini monitoring qilish tizimini yaratish. Kelajakdagi tadqiqotlarda ushbu mexanizmlarni boshqa rivojlanayotgan davlatlar bilan qiyosiy o'rganish va uzunlamasına panel tahlil o'tkazish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi O'RQ-537-son qonuni, 10.05.2019 <https://lex.uz/ru/docs/-4329270>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida 2024–2030-yillarda davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-308-son qarori, 30.08.2024 <https://lex.uz/uz/docs/-7089556>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining rivojlanishi. Statistik axborotnoma. – Toshkent, 2023.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining asosiy ko'rsatkichlari. Statistik byulleten. – Toshkent, 2024.
5. World Bank. The Promise of Services-led Growth in Uzbekistan. – Washington, DC: World Bank, 2024.
6. World Bank. Uzbekistan Digital Inclusion Project: Project Information and Documents. – Washington, DC: World Bank, 2023.
7. UNCTAD. World Investment Report 2025: International Investment in the Digital Economy. – Geneva: United Nations Trade and Development, 2025.

8. International Monetary Fund. Republic of Uzbekistan: Staff Report for the Article IV Consultation. – Washington, DC: IMF, 2024.
9. OECD. Digital Transformation and Productivity Growth: Policy Frameworks and Business Impacts. – Paris: OECD Publishing, 2023.
10. OECD. Public-Private Partnerships: Reference Guide and Policy Frameworks. – Paris: OECD Publishing, 2022.
11. World Economic Forum. The Global Competitiveness Report: Digital Transformation and Services Sector Development. – Geneva: World Economic Forum, 2020.
12. Porter M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York: Free Press, 1985.
13. Kaplan R.S., Norton D.P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. – Boston: Harvard Business School Press, 1996.
14. Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. – Boston: Pitman Publishing, 1984.
15. Gomber P., Koch J.A., Siering M. Digital Finance and FinTech: Current Research and Future Research Directions // Journal of Business Economics. – 2017. – Vol. 87. – P. 537–580.
16. Qodirov D.K. Xizmat KO'RSATISH sohasida korporativ ijtimoiy mas'uliyat va mehnat unumdorligi O'rtasidagi bog'liqlik // Iqtisodiyot va ta'lim. – 2021. – №3. – B. 112–128.
17. Mirzayev R.F. ESG tamoyillari va O'zbekiston moliya bozorida kapital jalb qilish xarajatlariga ta'siri // Moliya va bank ishi. – 2023. – №1. – B. 67–85.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>